

				Renergy Consulting Kft. 7634 Pécs, Tettey dűlő 2/1.	
	Név	Aláírás	Dátum	Méretarány:	Rajkszám:
Tervezte			2020.01.02		
Rajzolta			2020.01.02		Méret: A3
Ellenőrizte				Tömeg:	
				Alapanyag:	Megnevezés: Aktuátor összeállítás